

Особенности радиального прироста заболоченных сосняков в Сокольском районе Вологодской области

Попов Олег Сергеевич, магистрант
Новосёлов Анатолий Сергеевич, кандидат с.-х. наук, доцент
Вологодский государственный университет (г. Вологда)

Аннотация. Выявлены особенности роста сосняков в переувлажнённых условиях. Проведён анализ макро-структуры древесины основной породы. Составлены графики приростов по десятилетиям. Найдены средние показатели и автокорреляции параметров радиальных приростов древесины.

Ключевые слова: макроструктура сосны, заболоченные условия роста, поздняя и ранняя древесины, ширина годичного кольца, приросты древесины.

Peculiarities of the radial growth of waterlogged pinewoods in the Sokolsky district of the Vologda region

Popov Oleg Sergeevich, master student
Novoselov Anatoly Sergeevich, PhD in Agricultural Sciences, associate professor
Vologda State University

Abstract. The features of pine growth under waterlogged conditions were revealed. The macrostructure of the wood of the main species was analyzed. Growth charts over decades were presented. The average indicators and autocorrelation of the parameters of the wood radial growth were found.

Keywords: pine macrostructure, waterlogged growth conditions, late and early woods, annual ring width, wood growth.

Введение. Территория России характеризуется значительной степенью заболоченности. Около 20 % лесных земель относятся к категории избыточно-увлажнённых, а во многих районах европейской части – 40 и 50 %. Болотообразовательный процесс прогрессирует и в настоящее время.

Дендрохронологические методы широко используются для изучения пространственно-временной динамики лесных экосистем и реконструкции факторов внешней среды за длительные интервалы времени и с высоким временным разрешением [1].

Цель исследования – изучить влияние условий месторождения на параметры макроструктуры древесины заболоченных сосняков в радиальном сечении Сокольского района Вологодской области. Для достижения цели были выполнены следующие **задачи**:

- 1) Выполнены таксационные работы и составлена таксационная характеристика заболоченных сосняков;
- 2) Подсчитаны радиальные приросты древостоев за весь период их роста;
- 3) Выявлены основные показатели макроструктуры и проведена автокорреляция исследуемых сосняков;
- 4) Составлены графики роста сосновых деревьев по десятилетиям.

Описание объектов исследования и методика работ. Опыт проведён в 2018 – 2019 годах на террито-

рии Сокольского государственного лесничества Вологодской области в сосняках, произрастающих на избыточно-увлажнённых почвах.

Пробные площади (ПП) № 1, 2 и 9 (рис. 1) расположены на территории Рабангско-Доровского болотного массива, вблизи деревни Литега, и включают древостои с тремя типами торфа. Пробные площади № 5 и 6 находятся (рис. 2) рядом с Сокольским садовым товариществом. Лесоводственно-таксационные работы проводились согласно традиционной методике, а расчёты выполнялись с учётом регионального справочника для таёжных лесов Вологодской области [2].

Мерной лентой обозначались пробные площади ($\geq 0,05$ га) в типичных условиях (по древесным и напочвенным индикаторам), длиной в 50 м. Угломером-высотомером проводились замеры высот деревьев, мерной вилкой – диаметры на высоте груди (1,3 м).

Керны древесины отбирались на каждой пробной площади в количестве 10 штук для получения точности опыта в 10 % на высоте 0,6 м от шейки корня (С минимальными потерями ростовых колец). Впоследствии образцы зачищались лезвием, тонировались мелом для более точного подсчёта приростов. Снимки обработанных кернов выполнялись с помощью сканера на высоком разрешении. Слои трахеид замерялись с использованием компьютерной программы «PaintDotNet», для чего была разработана шкала с ценой деления в 0,05 мм. К показателям макроструктуры отнесены: ширина годичного кольца (ШГК) поздняя (ПД) и ранняя (РД) древесины.

Рис. 1. Опытные древостой на территории «Рабангско-Доровского» (А) и «Капустино – 2» (Б) болотных массивов

Результаты исследования и их обсуждение. Максимальный запас и густота сосновых древостоев отмечены в сосняке багульниково-сфагновом на верховом типе торфяной залежи в болотном массиве «Капустино – 2» (табл. 1). Наибольшие средние высоты – в древостоях на ПП № 5 и 6, диаметры и густота – в сосняке на торфах с грунтовым типом питания.

На олиготрофном типе торфяной залежи в болотном массиве Капустино – 2 запас сосны в 2,7 раза выше, относительно такой же залежи в Рабангско-Доровском болотном массиве. Сравнивая запас древесины на мезотрофном типе залежи, в Капустино –

2 он выше практически в два раза, относительно древостоев в Рабангско-Доровском болотном массиве с таким же типом заболачивания.

В ходе анализа **основных показателей макроструктуры древесины**, было выявлено, что в сосняке багульниково-сфагновом на почвах со смешанным типом питания наибольшие средние: поздняя и ранняя древесины, ширина годичного кольца и процентное содержание поздней древесины в годичном слое (табл. 2). Наименьшее процентное содержание поздней древесины в деревьях на почвах с атмосферным типом питания (28 % в среднем).

Таблица 1. Лесоводственно-таксационная характеристика заболоченных древостоев

№ ленты учёта	Тип торфяной залежи *	Возраст, лет	Шифр Типа леса	Состав древостоя	Средние показатели						
					Высота, м	Диаметр, см	Густота, экз./га	Полнота, м ² /га		Порода	Запас, м ³ /га
								Абсолют- ная	Относи- тельная		
Рабангско-Доровский болотный массив											
1	МГ	108	С. сф.-разн.	10С+Б	21	20,7	740	26,9	0,7	С	270
					12	13,4	360	5,6	0,3	Б	14
2	МЗ	116	С. оск.-сф.	10С+Б	22	19,9	1020	13,7	0,4	С	143
					16	13,7	160	1,0	0,1	Б	8
9	О	107	С. баг.-сф.	10С	10	16,3	1000	22,2	0,9	С	120
Капустино – 2 болотный массив											
5	О	82	С. баг.-сф.	10С, ед. Б	23	12,6	2260	30,3	0,8	С	328
6	МЗ	61	С. баг.-сф.	9С1Б, ед. О	23	20,1	760	25,6	0,7	С	278
					15	14,3	360	6,5	0,3	Б	46

Примечание: * МГ – мегатрофный, МЗ – мезотрофный, О – олиготрофный типы торфяной залежи

Таблица 2. Основные показатели макроструктуры древесины сосняков, произрастающих на заболоченных условиях (в среднем по десятилетиям)

Показатели макро- структуры	Рабангско-Доровский			Капустино – 2		В среднем на массивах разного типа	
	ПП № 1	ПП № 2	ПП № 9	ПП № 5	ПП № 6	Мезотрофный	Олиготрофный
Показатели макроструктуры							
ПД, мм	3,03	2,20	1,97	2,43	3,62	2,91	2,20
РД, мм	6,96	4,98	5,32	5,97	7,89	6,43	5,64
ШГК, мм	9,99	7,18	7,28	8,39	11,51	9,34	7,83
Содержание поздней древесины, %	30,33	31,12	27,31	28,95	32,12	31,62	28,13
Автокорреляция приростов древесины							
ПД	0,71	0,53	0,22	0,36	0,57	0,55	0,29
РД	0,85	0,68	0,42	0,48	0,85	0,76	0,45
ШГК	0,84	0,65	0,39	0,46	0,83	0,74	0,42

Наибольшая автокорреляция между средними показателями по десятилетиям прироста на низинной торфяной залежи (в среднем 0,8 по всем показателям), следовательно деревья на этой пробной площади растут более равномерно, чем на других объектах исследования. Наименьшие показатели автокорреляции в сосняках на олиготрофном типе торфяной залежи (0,4 в среднем по древостоям на почвах с атмосферным типом питания).

На переходном типе торфяной залежи автокорреляция для трёх показателей макроструктуры в целом, по сравнению с показателями деревьев на верховом типе залежи, выше на 44 %.

По **графикам приростов сосняков** (рис. 2) была установлена тенденция снижения общего радиального прироста древесины (наибольшие спады в период с 1990 по 1999 годы). Ширина годичного кольца в древостоях на низинном типе торфяной залежи

уменьшилась от 1940 года к настоящему времени в четыре раза. В сосняках на ПП № 6 рост годичных колец уменьшился более чем в два раза.

В древостоях на Рабангско-Доровском болотном массиве выявлены небольшие скачки прироста макроструктуры древесины в период с 1940 по 1949 годы. В сосняках, растущих на болотном массиве «Капустино – 2» с атмосферным типом питания с 1970 по 1979 годы установлено увеличение ширины годичного кольца древесины на 33 %, относительно предыдущего десятилетия. У древостоев на верховом типе залежи с 2000 года и по настоящее время отмечается плавное снижение прироста основных показателей макроструктуры.

Относительно динамики прироста поздней древесины, выявлен более плавный спад, относительно ранней и ширины годичного кольца. В древостоях на ПП № 5 рост поздней древесины к настоящему времени практически не уменьшается.

Рис. 2. Флуктуации приростов древесины в заболоченных условиях: ПП № 1, 2 и 9 – древостои на Рабангско-Доровском болотном массиве, ПП № 5 и 6 – древостои на болотном массиве «Капустино – 2»

Таблица 3. Автокорреляция и средние данные заболоченных сосняков (обобщённая хронология)

Условия	Средние показатели, мм *			Изменчивость, % *			Автокорреляция		
	ПД	РД	ШГК	ПД	РД	ШГК	ПД	РД	ШГК
Олиго-трофные	0,25±0,1 0,19±0,1	0,61±0,2 0,50±0,2	0,86±0,3 0,69±0,3	45,11 42,80	32,08 32,72	33,82 33,40	0,59	0,73	0,72
Мезотрофные	0,42±0,2 0,16±0,1	1,02±0,7 0,33±0,1	1,43±0,9 0,49±0,2	36,42 38,02	50,89 23,31	44,06 26,07	0,38	0,39	0,37

Примечание: * в числителе показатели по Капустино – 2, в знаменателе – Рабангско-Доровскому болотным массивам

По усреднённым рядам приростов (без выделения десятилетий) показатели макроструктуры древесины выше (табл. 3) в древостоях массива Капустино – 2 (на 24 % с олиготрофным типом торфяной залежи и почти в три раза у деревьев, растущих на почвах со смешанным типом питания), относительно Рабангско-Доровского болотного массива.

Коэффициенты изменчивости рядов трахеид сосняков выше в болотном массиве Капустино – 2 (на 2 % с олиготрофным и практически в полтора раза – в древостоях с мезотрофными типами торфяной залежи), относительно Рабангско-Доровского массива.

Автокорреляция ранней древесины у сосняков на олиготрофном типе торфяной залежи больше практически в два раза, чем на почвах со смешанным типом питания, следовательно у древостоев на верховом типе торфяной залежи одинаковость реакции на неудовлетворительные условия среды выше.

По результатам исследования сделаны следующие **выводы**:

1) Запас сосны на 6 % выше в древостоях на почвах с олиготрофным типом торфяной залежи, относительно сосняков на переходном типе;

Литература:

1. Шиятов, С.Г. Методы дендрохронологии. Часть I. Основы дендрохронологии. Сбор и получение древесно-кольцевой информации: Учебно-методич. пособие / С.Г. Шиятов, Е.А.Ваганов, А.В. Кирдянов (и др.) – Красноярск: КрасГУ, 2000. – 80 с.

2.Третьяков С.В., Полевой лесотаксационный справочник. (научное издание). Под общей редакцией С.В. Третьякова, С.В. Ярославцева, С.В. Коптева – Архангельск: САФУ, 2016. – 245 с.

2) Среднее содержание поздней древесины на объектах исследования – 0,26 мм или же 30 % от ширины годичного кольца (0,89 мм в среднем на всех объектах исследования);

3) На переходном типе торфяной залежи все основные показатели макроструктуры древесины больше, чем на верховом (среднее содержание поздней древесины выше на 32, а её процентное содержание в годичных кольцах на 3 %);

4) Установлена тенденция общего снижения радиального прироста заболоченных древостоев. Наибольшие спады приростов в древостоях с преобладающим грунтовым типом питания зафиксированы в и болотном массиве «Капустино – 2» с мезотрофным типом заболачивания (с 1940 по 1990 годы, и с 1970 по 1990 годы, соответственно).

5) По двум опытным болотным массивам средняя автокорреляция между хронологиями – 0,53, а наибольшая – в древостоях на олиготрофном типе торфяной залежи у ранней древесины по причине одинаковости угнетения деревьев в бедных условиях роста.